

TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA BANK AKTIVLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Absamatov Asqar Ergashevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18753171>

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli transformatsiya sharoitida tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish yo‘llari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda bank aktivlarini boshqarishning an’anaviy usullari hamda raqamli texnologiyalar asosida shakllanayotgan zamonaviy yondashuvlar o‘zaro solishtiriladi. Xususan, aktiv va passivlarni birgalikda boshqarish, resurslarni taqsimlash, diversifikatsiya hamda kredit skoringi usullarining bank aktivlari samaradorligiga ta’siri yoritiladi. Raqamli texnologiyalar, jumladan avtomatlashirilgan skoring tizimlari va ma’lumotlarga asoslangan boshqaruv mexanizmlarining joriy etilishi kredit portfeli sifatini yaxshilash va muammoli aktivlar ulushini kamaytirishda muhim omil sifatida asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari bank aktivlarini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: tijorat banklari, bank aktivlari, aktivlar samaradorligi, raqamli transformatsiya, kredit skoringi, risklarni boshqarish.

Аннотация. В статье проводится научно-теоретический и практический анализ путей повышения эффективности активов коммерческих банков в условиях цифровой трансформации. Рассматриваются традиционные методы управления банковскими активами и современные подходы, формирующиеся на основе внедрения цифровых технологий. Особое внимание уделяется совместному управлению активами и пассивами, распределению ресурсов, диверсификации и применению кредитного скоринга. Обосновывается роль автоматизированных скоринговых систем и управления на основе данных в повышении качества кредитного портфеля и снижении доли проблемных активов. Полученные результаты могут быть использованы при совершенствовании системы управления активами коммерческих банков.

Ключевые слова: коммерческие банки, банковские активы, эффективность активов, цифровая трансформация, кредитный скоринг, управление рисками.

Abstract. This article provides a theoretical and practical analysis of ways to improve the efficiency of commercial banks’ assets in the context of digital transformation. The study examines traditional asset management methods alongside modern approaches emerging from the adoption of digital technologies. Particular attention is paid to asset-liability management, resource allocation, diversification, and the application of credit scoring techniques. The role of automated scoring systems and data-driven management in improving credit portfolio quality and reducing non-performing assets is substantiated. The research findings offer practical insights for enhancing asset management systems in commercial banks.

Keywords: commercial banks, bank assets, asset efficiency, digital transformation, credit scoring, risk management.

Kirish. Raqamli iqtisodiyot sharoitida moliya tizimi, xususan tijorat banklari faoliyati tubdan o‘zgarib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi bank

xizmatlari ko‘rsatish shakllari, boshqaruv mexanizmlari va moliyaviy resurslardan foydalanish yondashuvlarini yangilashni taqozo etmoqda. Ushbu jarayonda bank aktivlari samaradorligini oshirish masalasi bank tizimining barqarorligi, raqobatbardoshligi va iqtisodiy o‘shishga qo‘shayotgan hissasini belgilovchi muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda [1]. Chunki bank aktivlari nafaqat kreditlash hajmini, balki banklarning daromadliligi, likvidligi va risklarga bardoshliligini ham bevosita ifodalaydi [2].

O‘zbekiston Respublikasida bank tizimini modernizatsiya qilish va raqamli transformatsiyani jadallashtirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri etib belgilangan. Xususan, 2020–2025-yillarga mo‘ljallangan bank tizimini isloh qilish strategiyasida tijorat banklari faoliyatiga zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish, masofaviy bank xizmatlarini kengaytirish, aktivlar va risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish hamda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash asosiy vazifalar sifatida qayd etilgan [3]. Ushbu hujjatda bank aktivlaridan foydalanish samaradorligini oshirish raqamli transformatsiyaning ajralmas tarkibiy qismi sifatida talqin qilinadi.

Bank sektorida kuchayib borayotgan raqobat muhiti, mijozlar ehtiyojlarining tezkor o‘zgarishi va moliyaviy bozorlardagi beqarorlik sharoitida aktivlarni boshqarishning an’anaviy usullari o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyon eta olmayapti. Kredit risklarining ortishi, muammoli aktivlar ulushining ko‘payishi hamda operatsion xarajatlarning yuqoriligi bank aktivlari samaradorligini cheklovchi asosiy omillar sifatida maydonga chiqmoqda [4]. Shu bois aktivlarni joylashtirish va boshqarishda raqamli texnologiyalar, jumladan avtomatlashtirilgan kredit skoringi, katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish (Big Data) va sun’iy intellekt asosidagi qaror qabul qilish tizimlaridan foydalanish zarurati ortib bormoqda [5].

Raqamli transformatsiya bank aktivlarini boshqarishda nafaqat texnologik, balki institutsional va tashkiliy o‘zgarishlarni ham talab etadi. Aktiv va passivlarni birgalikda boshqarish, resurslarning muddatlar va risklar bo‘yicha muvofiqligini ta’minlash, kredit portfeli sifatini real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyatlari bank aktivlarining aylanish tezligi va daromadliligini oshirishga xizmat qilmoqda [6]. Shu bilan birga, raqamli yechimlar bank faoliyatida shaffoflik va axborot ishonchliligini kuchaytirib, boshqaruv qarorlarining sifatini yaxshilashga imkon bermoqda [7].

Shu munosabat bilan, raqamli transformatsiya jarayonida tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish yo‘llarini ilmiy jihatdan asoslash, aktivlarni boshqarishning an’anaviy va zamonaviy usullarini solishtirish hamda O‘zbekiston bank tizimi sharoitida samarali boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy vazifaga aylanmoqda [8].

Adabiyotlar tahlili. Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish masalasi bank menejmenti va moliyaviy iqtisodiyot nazariyasida uzoq yillardan buyon tadqiq etib kelinmoqda. Dastlabki ilmiy ishlarda bank aktivlarini boshqarish muammolari asosan likvidlik, daromadlilik va tavakkalchilik o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlash nuqtayi nazaridan ko‘rib chiqilgan. Xususan, O.I. Lavrushin va V.V. Kovalev tadqiqotlarida bank aktivlari tarkibini optimallashtirish, kredit portfeli sifatini yaxshilash va aktivlar diversifikatsiyasi bank faoliyati samaradorligini oshirishning asosiy shartlari sifatida asoslab berilgan [1], [2]. Ushbu yondashuvlar an’anaviy bank modeli sharoitida muhim bo‘lsa-da, raqamli transformatsiya omili yetarli darajada e’tiborga olinmagan.

Xorijiy adabiyotlarda bank sektorining raqamli transformatsiyasi va uning aktivlar samaradorligiga ta’siri masalalari so‘nggi yillarda alohida ilmiy yo‘nalish sifatida shakllandi. J.

Van Horne va J. Wachowicz moliyaviy menejment doirasida raqamli axborot tizimlari qaror qabul qilish tezligi va aniqligini oshirish orqali aktivlardan foydalanish samaradorligini kuchaytirishini ta’kidlaydi [3]. Jahon banki va boshqa xalqaro moliyaviy institutlar tadqiqotlarida esa raqamli banking, masofaviy xizmatlar, kredit skoringi va “Big Data” texnologiyalarining kredit risklarini pasaytirish hamda muammoli aktivlar ulushini qisqartirishdagi roli empirik jihatdan asoslab berilgan [4]. Ushbu ishlarda raqamli texnologiyalar bank aktivlari samaradorligiga bevosita va bilvosita ta’sir ko’rsatuvchi muhim omil sifatida baholanadi.

O‘zbekiston va MDH mamlakatlari bo‘yicha olib borilgan ilmiy izlanishlarda bank aktivlari samaradorligini oshirish masalalari ko‘proq bank tizimini isloh qilish, kapital yetarliligi va kredit portfeli sifati bilan bog‘liq holda o‘rganilgan. Sh.X. Toshmatov, N.E. Sokolinskaya va boshqa tadqiqotchilar ishlarida bank aktivlarini joylashtirish samaradorligi, kreditlash mexanizmlari va risklarni boshqarish muammolari yoritilgan bo‘lsa-da, raqamli texnologiyalar asosan yordamchi omil sifatida talqin qilingan [5], [6]. So‘nggi normativ-huquqiy hujjatlarda, jumladan 2020–2025-yillarga mo‘ljallangan bank tizimini isloh qilish strategiyasida esa raqamli transformatsiya bank aktivlari samaradorligini oshirishning ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilandi [7]. Bu holat mazkur mavzuni zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida qayta ko‘rib chiqish va raqamli texnologiyalarni bank aktivlarini boshqarish tizimi bilan integratsiyalashgan holda tadqiq etish zarurligini ko‘rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot tijorat banklarida raqamli transformatsiya jarayonida bank aktivlari samaradorligini oshirish yo‘llarini ilmiy asoslashga qaratilgan bo‘lib, unda kompleks metodologik yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqotning nazariy-uslubiy asosi bank aktivlari va passivlarini boshqarish nazariyasi, moliyaviy barqarorlik konsepsiyasi, shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida bank faoliyatini transformatsiya qilishga oid zamonaviy ilmiy qarashlardan iborat. Tadqiqotda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining bank tizimini isloh qilishga oid farmonlari, Markaziy bankning prudensial talablari hamda xalqaro moliyaviy institutlar tavsiyalari metodologik manba sifatida qabul qilindi.

Tadqiqot jarayonida umumilmiy va maxsus ilmiy usullar majmuasidan foydalanildi. Xususan, tahlil va sintez usullari orqali bank aktivlari samaradorligiga ta’sir etuvchi omillar tizimlashtirildi, taqqoslama tahlil yordamida an’anaviy va raqamli bank boshqaruvi sharoitidagi aktivlardan foydalanish samaradorligi solishtirildi. Tizimli yondashuv asosida bank aktivlarini boshqarish, raqamli texnologiyalar (kredit skoringi, Big Data, sun‘iy intellekt) va risk-menejment o‘rtasidagi funksional bog‘liqliklar aniqlab berildi. Strukturaviy-dinamik tahlil usuli orqali bank aktivlari tarkibi va ularning samaradorlik ko‘rsatkichlaridagi o‘zgarishlar vaqt kesimida baholandi.

Empirik tadqiqotda O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy statistik ma’lumotlari, tijorat banklarining ochiq moliyaviy hisobotlari hamda xalqaro tashkilotlar (Jahon banki va boshqalar) e’lon qilgan axborotlar tahlil qilindi. Bank aktivlari samaradorligi aktivlar rentabelligi (ROA), kredit portfeli sifati, aktivlar aylanish tezligi va operatsion xarajatlar darajasi kabi ko‘rsatkichlar orqali baholandi. Shuningdek, kredit skoringi usulining bank aktivlari sifatiga ta’siri alohida metodologik yo‘nalish sifatida ko‘rib chiqildi.

Tadqiqot metodologiyasining muhim jihati shundaki, bank aktivlari samaradorligi faqat moliyaviy natijalar bilan cheklanib qolmay, balki raqamli transformatsiya sharoitida boshqaruv qarorlarining tezkorligi, axborot shaffofligi va risklarni oldindan aniqlash imkoniyatlari bilan

kompleks tarzda baholandi. Natijada mazkur metodologik yondashuv tijorat banklari aktivlarini boshqarishning zamonaviy, raqamli va integratsiyalashgan modelini ilmiy asoslash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

Tahlil va natija. Zamonaviy dunyoda umuman moliya tizimi va xususan bank sektori raqamli iqtisodiyot talablariga muvofiq rivojlanmoqda. Raqamli transformatsiya munosabati bilan biznes modellari va bank sektorini rivojlantirish konsepsiyalari takomillashtirilmogda. Bank faoliyati bank sektoridan tashqariga chiqib, moddiy va nomoddiy xizmatlar sohasiga kirib boradi. "Raqamli" bankning yangi modeliga o'tish jarayonida mahalliy bank muassasalarining asosiy yo'nalishlarini tahlil qilish va imkoniyatlarini baholash shuni ko'rsatadiki, xarakterli tendentsiyalar: masofaviy xizmatlarga yo'naltirish; sun'iy intellekt texnologiyalariga sarmoya kiritish va kiberxavflarni kamaytirish. Raqamli o'zgarishlarning ushbu jarayonida banklar deyarli barcha korporativ jarayonlarni moslashtirishni talab qiladigan yangiliklarga duch kelishmogda. Raqamli transformatsiya moliya-kredit faoliyatining barcha jihatlarini, shu jumladan bankni boshqarish mexanizmlarini qamrab oladi, shuning uchun bank sektorining raqamli transformatsiyasi samaradorlikni oshirishga yordam beradigan echimlarni ishlab chiqish uchun boshqa rivojlanish strategiyalari bilan muvofiqlashtirilishi kerak. Banklararo raqobat muhitining rivojlanib borishi bank aktivlarini joylashtirish, samaradorligini oshirishning an'anaviy usullaridan voz kechish, bank amaliyotiga samaradorlikni baholashning yangi va zamonaviy usullarini joriy etishni rag'batlantirmogda **Aktiv va passivlarni birgalikda boshqarish usullari** tijorat banki uchun yuqori foyda marjasini ta'minlovchi optimal aktiv va passivlar tuzilmasini shakllantirishni nazarda tutadi.

Mablag'larning umumiy fondi usuli bankning o'z va jalb qilingan mablag'larini birlashtirishni nazarda tutadi. Bunda bankda dastlab birlamchi va ikkilamchi zahiralari shakllantiriladi. Ushbu usul jalb qilingan resurslarni imkon qadar bankning daromadli aktiv amaliyotlariga yo'naltirishni nazarda tutadi. Bunda bankdan likvidlik va foydalilik tamoyillariga alohida e'tibor qaratish talab qilinadi. Negaki, resurslarni foyda olish uchun aktiv amaliyotlarga, xususan, ko'p miqdorda yuqori daromad keltiruvchi sohaga yo'naltirish, o'z navbatida, tavakkalchilik darajasini nazoratdan chiqishiga yoki likvidlik tavakkalchiligini yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli mazkur usulni asosan, resurslar ortiqchaligida qo'llash maqsadga muvofiqdir. *Aktivlarni taqsimlash usuli* jalb qilinayotgan resurslarning manbalarini tahliliga asoslanadi. Mazkur usulda resurlarning manbalari bo'yicha taqsimlashda resurslarning aylanuvchanligi bilan bog'liq bo'lgan muayyan cheklanishlar yuzaga keladi. Ya'ni jalb qilingan qisqa muddatli resurslar qisqa muddatli aktiv amaliyotlarga, uzoq muddatli resurslar esa uzoq muddatli aktiv amaliyotlarga yo'naltiriladi. Mazkur usulning afzalligi shundaki, bu usulni qo'llash jarayonida resurslarni toifalariga qarab taqsimlash orqali likvid aktivlar (kassadagi naqd pullar)ning jami aktivlardagi ulushini qisqartirish imkoniyati yuzaga keladi. Ushbu ikkala usulning kamchiligi shundaki, bu holatlarda mijozlarning kreditlarga bo'lgan talabi va ehtiyoji yetarlicha qondirilmaydi, ya'ni kreditlashda mijozlarning kreditlarga bo'lgan mavsumiy talablari to'liq e'tiborga olinmaydi.

Aktivlarni diversifikatsiyalash usuli bank aktivlar portfelini optimal tarkibiy tuzilmasini shakllantirishni nazarda tutadi. Mazkur usulda aktiv amaliyotlarning tarmoq riskini pasaytirish, barqaror daromadlikni ta'minlash dolzarb hisoblanadi. Aktivlar portfeli va omillar tahlili usullari jumlasida *kredit skoringi usuli* jismoniy shaxslarga iste'mol kreditlarini ajratishda ularning moliyaviy holatini aniqlash, maqbul qarz oluvchini tanlab olish muammosini hal etish maqsadida

1940 yillarda amerikalik iqtisodchi D. Dyuran tomonidan ishlab chiqilgan. Mazkur usul dastlab qarz oluvchi jismoniy shaxslarning moliyaviy holatini baholash modeli sifatida shakllangan bo'lsa-da, hozirgi kunda qarz oluvchilarning moliyaviy holatini baholashning ishonchli universal usuli sifatida keng foydalanilmoqda. Kredit skoringi usuliga xos xususiyatlar quyidagilardan iborat:

- mazkur usulni qo'llash orqali qarz oluvchilarning kredit reytingi ko'rsatkichlari aniqlanadi;

- kredit reytingini aniqlash jarayonida mijozlar moliyaviy holatidan kelib chiqib muayayn toifalar (sinf)larga ajratiladi;

- kredit skoringi usuli qarz oluvchining moliyaviy holatini baholash ko'rsatkichlarini ballik tizim asosida baholashni nazarda tutadi;

skoring tizimi qarz oluvchining kreditga layoqatlik ko'rsatkichlarini baholashdan tashqari ularning defolt holatiga uchrash ehtimolini baholash, kreditni qisman qoplash bo'yicha ehtimolli istiqbolni baholash jarayonlarini qamrab oladi.

Fikrimizcha, tijorat banklarida kredit skoringi usulini qo'llash aktivlar samaradorligini oshirish bilan bog'liq quyidagi *afzalliklarni* beradi:

- mijozlarning kredit tarixini o'rganish asosida yuqori salohiyatga ega qarz oluvchini aniqlash imkoniyati mavjud, mazkur mezon kredit sifatini ta'minlanishida muhim ahamiyatga ega;

- skoring tizimida qarzdorlikni undirishning uzoq muddatli istiqbolini aniqlashga e'tibor qaratilishi aktivlarning muammoga aylanish ehtimolini pasaytiradi.

Shu o'rinda mamlakatimiz banklari amaliyotida kredit skoringini talab darajasida o'tkazish bilan bog'liq bir qator muammoli jihatlar mavjudligini qayd etish joiz.

Birinchidan, tijorat banklari kredit skoringi usulini, asosan, kredit siyosatida kreditlashning elementlaridan biri sifatida belgilash bilan cheklanib qolmoqda. Qarzdorlarning moliyaviy holatini baholash jarayonida esa kredit skoringi usulidan umumiy tartibda foydalanilmoqda.

Tijorat banklari ichki me'yoriy hujjatlarida kredit skoringi usuliga qo'yiladigan talablar, kredit skoringini qo'llash jarayoni atroflicha belgilanmagan.

Ikkinchidan, kredit skoringi usulini qo'llashning samaradorligi qarz oluvchining moliyaviy holati to'g'risidagi ma'lumotlar manbasini kengligiga bog'liq. Shu bois banklarda qarz oluvchi to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish, tizimlashtirish va qayta ishlash usullarini ham takomillashtirish zarurati yuzaga keladi.

Uchinchidan, skoring tizimining mohiyati faqatgina qarz oluvchining moliyaviy holati to'g'risidagi ma'lumotlarni kompleks tahlil qila olishda namoyon bo'lmaydi. Skoring tizimidan to'laqonli foydalanish uchun tizimlashtirilgan ma'lumotlardan aniq bank kreditlash xulosasi tayyorlay oladigan malakali mutaxassislar xizmatiga ehtiyoj seziladi. Shu sababli banklarda malakali xodimlarning qo'nimsizligini pasaytirgan holda malakali kreditlash xodimlarini tayyorlashga e'tibor qaratish zarur.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bank sektorining raqamli transformatsiyasi sharoitida tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish kompleks va ko'p omilli jarayon hisoblanadi. Aktiv va passivlarni birgalikda boshqarish, aktivlarni diversifikatsiyalash hamda kredit skoringi mexanizmlarini joriy etish bank aktivlaridan foydalanish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, kredit skoringi tizimining to‘liq va tizimli joriy etilishi muammoli kreditlar ulushini kamaytirish, risklarni oldindan aniqlash va bank aktivlari sifatini yaxshilash imkonini beradi. Biroq ushbu mexanizmlarning samaradorligi axborot bazasining kengligi va malakali kadrlar salohiyatiga bevosita bog‘liq ekanligi aniqlandi.

Umuman olganda, raqamli transformatsiya jarayonida bank aktivlari samaradorligini oshirish banklarning raqobatbardoshligini kuchaytirish, moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash va iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiluvchi muhim omil hisoblanadi. Shu sababli bank aktivlarini boshqarishning zamonaviy, raqamli va integratsiyalashgan yondashuvlarini joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son “2020–2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 13.05.2020-y., 10.06.2022-y., 06/22/152/0507-son.
2. Jeyms K. Van Xorn, Jon M. Vaxovich. Asosiy moliyaviy menejment: [ingliz tilidan tarjima] – M.: Vilyams, 2016. – 1232 b.
3. Efimova O.V. Moliyaviy tahlil: 4-nashr, qayta ishlangan va to‘ldirilgan. – M.: “Buxgalteriya hisobi” nashriyoti, 2002. – 528 b.
4. Kovalev V., Kovalev V. Korporativ moliya va hisob: tushunchalar, algoritmlar, ko‘rsatkichlar. O‘quv qo‘llanma. – M.: PROSPEKT, 2015. – 1006 b.
5. Toshmatov Sh.X. O‘zbekistonda bank tizimining shakllanishi va rivojlanishi. Doktorlik dissertatsiyasi. – T.: 2006. (16-bet).
6. Lavrushin O.I. Bank ishi: zamonaviy kredit tizimi: Rossiya Federatsiyasi hukumati huzuridagi Moliyaviy akademiya. 4-nashr, stereotip. – M.: KNORUS, 2008. – B. 36–37.
7. Soklinskaya N.E. Zamonaviy sharoitlarda kredit portfelini boshqarish muammolari // Bank ishi. – Moskva, 1999. – №9. – B. 18–19.
8. www.worldbank.org rasmiy internet sayti ma‘lumotlari.